

KUNJUT (SUSAME) O‘SIMLIGINI TURLARI ASOSIY XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Mirzayeva Mutabar Azamovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, q.x.f.n.

Komiljonova Fotima Mo‘minjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti magistr

Jo‘raboyeva Farida Rustamjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Kunjut (Sesamum) - kunjutdoshlar oilasiga mansub bir va ko‘p yilliko‘tsimon o‘simliklar turkumi, moyli ekin. 19 turi ma‘lum. Vatani - Afrika. O‘rta Osiyoga Hindistondan olib kelingan. Dehqonchilikda bahori ekin bo‘lgan bir yillik madaniy turi - Hindiston kunjuti (S.indicum L.) Hindiston, Xitoy, Jan-Sharqiy Osiyo, Afrika, Eron, O‘rta Osiyoda va boshqa mamlakatlarda ekiladi.

Kalit so‘zlar: o‘simlik, gul, barg, meva, urug‘, dori,ildiz,tuproq,yon shoxlar,poyas.

Kunjut (Sesamum) - kunjutdoshlar oilasiga mansub bir va ko‘p yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumiga oid, moyli ekindir. Bu o‘simlikni 19 turi ma‘lum. Vatani – Afrika hisoblanadi. O‘rta Osiyoga Hindistondan olib kelingan. Dehqonchilikda bahorgi ekin bo‘lgan bir yillik madaniy turi - Hindiston kunjuti (S.indicum L.) Hindiston, Xitoy, Jan-Sharqiy Osiyo, Afrika, Eron, O‘rta Osiyoda va boshqa mamlakatlarda ekiladi. Yer yuzida K. ekiladigan maydonlar 6,1 mln.ga, o‘rtacha hosildorlik 3,9 s/ga, yalpi hosil 2,9 mln. t (1999). O‘zbekistonda 1998 yil 2,85 ming ga yerga ekilgan,sug‘oriladigan yerdarda hosildorlik 8-10s/ga.

TADQIQOT MATERIALLARI

Kunjutning o‘q ildizi tuproqqa 1 m chuqurlikka kirib boradi. Poyasi tik o‘sadi, balandligi 50-150 sm, 4-6 ta uzun yon shoxlar chiqaradi. Bargi oddiy, bandli, yakka-yakka yoki qarama - qarshi joylashgan, tukli. Guli barg qo‘ltig‘ida 1- 3 ta bo‘lib

joylashgan, 5 bargli, gul-tojibarglari birbiriga qo‘shilgan, rangi pushti, binafsha, oq, o‘zidan changlanadi. Mevasi ko‘sakcha, cho‘ziq, yassi, tukli. Bir tupda 20-300 ko‘sakcha bo‘ladi. Ko‘sakchasi 2 yoki 4 chanoqli. O‘z 3-5 sm. Ko‘sakchasi pishganda qirralaridan chatnab, urug‘i sochiladi. Bitta ko‘sakchada 80 tagacha urug‘ bo‘ladi. 1000 dona urug‘i vazni 2-5 g Urug‘ining rangi och yoki to‘q jigarrang, goho oq va qora. Kunjut issiqsevar, yorug‘sevar, qisqa kun o‘simligi. Urug‘i 15-16° da unib chiqadi. Maysasi -G da nobud bo‘ladi, o‘suv davrida harorat 15° dan past bo‘lsa, o‘shishdan to‘xtaydi. O‘shish davri 90-110 (120-150) kun. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan, urugi tarkibida 65% moy, 16-19% oqsil, 16-17% azotsiz moddalar mavjud. Kunjut moyi yarim kuriydi, yod soni 103-112 ga teng, zaytun moyidan ham ustun turadi. Presslab olingan kunjut moyi iste‘mol uchun, oziq-ovqat sanoatida, konserva va qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish, tabobat, parfyumeriyada ishlatiladi. Afrikada bargi ovqatga solib iste‘mol qilinadi. Tozalangan va maydalangan urug‘iyuqori navli holvalar (taxin) tayyorlashda, non yopishda ishlatiladi 1-rasm.

1-rasm. Kunjut (sesame)

TADQIQOT NATIJALARI

Kunjut kunjarasida 40% oqsil, 8% moy bo‘ladi, mollarga ozuqa sifatida beriladi. Kunjut sur tuproqli, unumdor, dondukkakli ekinlardan bo‘shagan yerdarda mo‘l hosil

beradi. Kunjut ekiladigan yerga ekishdan oldin gektariga 10-15 t to‘ng, 60– 80 kg fosfor, 20–30 kg azot solinadi, yer chuqur (25-30 sm) haydaladi, kech ko‘klamda (may oyida) keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60-70 sm, ekish chuq 3- 5 sm, ekish me‘yori 1 ga yerga 5–6 kg urug‘ (1,5-2,0 mln dona) ekiladi. O‘suv davrida 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, ikki marta har gektarga 40–50 kg dan azot berib qo‘shimcha oziklantiriladi. Gullashiga qadar 1 -2 marta, gullash davrida 2 marta suv beriladi.

Kunjut pishganda sarg‘ayib barglari to‘kiladi, pastki ko‘sakchalari oldin yetiladi. Vaqtida hosil yig‘ilmasa ko‘sakchalar chatnab urug‘i to‘kilib ketadi. O‘roq mashinasida o‘rib yig‘ib olinadi, o‘rilgan kunjut bog‘lari xirmonda quritiladi, qo‘lda yanchiladi. Navlari: O‘zbekistonning hamma viloyatlaridagi tomorqa, dehqon va fermer xo‘jaliklarida kunjutning Toshkent 122, Seraxs 470, Kubanets 55 navlari ekiladi. Dorivor oq va qora (susame) kunjutning urug‘lari ming yillar davomida oziq-ovqat va moy manbai sifatida ishlatilgan. Kunjut urug‘i dunyodagi eng qadimgi madaniy o‘simliklardan biri va insoniyatga ma‘lum bo‘lgan eng qadimgi ziravorlardan biridir. Susan urug‘lari oq, sariq (oltin deb ham ataladi), jigarrang, qizg‘ish yoki qora bo‘lishi mumkin. Butun kunjut urug‘lari ishlatiladi va to‘g‘ralgan, maydalangan, tozalangan, qovurilgan va kukun shaklida. Susan pastalari (masalan, tahini) ham keng tarqalgan. Susan urug‘larining ozuqaviy qiymati ishlatiladigan navlarga qarab farq qilishi mumkin. Oq (och kulrang, fil suyagi) va qora ikkita asosiy rangdir. Qora kunjut urug‘lari asosan Xitoy va Taylandda ishlab chiqariladi. Meksika, Gvatemala, El Salvador oq kunjutning yetakchi ishlab chiqaruvchilari qatoriga kiradi. Qora urug‘lar Yaponiya, Xitoy va boshqa Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ko‘proq mashhur. G‘arbiy va Yaqin Sharqda yengilroq rangdagi kunjut uru‘lari ishlatiladi.

Qora kunjut urug‘lari - qobiqsiz. Va agar qobiqni olib tashlasak, yadrolarning o‘zi ham qora ekanligini ko‘ramiz. Oq kunjut urug‘lari - qobiqli. Qobiqli urug‘lar oq rangga ega. Jigarrang kunjut urug‘lari ham bor, lekin qobiq ostida ular ham oq rangga ega. Qora kunjut biroz achchiq, lekin undan sifatli yog‘ hosil qiladi. Qora kunjutdan ma‘lum turdagi guruch, sabzavotlar va salatlar tayyorlashda foydalaniladi. Qora va oq kunjut urug‘lari tofu, shirinliklar, salatlar, ziravorlar, soslar, piroglar va marinadlarda ishlatiladi. Ayniqsa, qora kunjut urug‘lari kuchli ta‘mga ega bo‘lgan sabzavotlarni

tuzlash uchun ishlatiladi. Oq kunjut urugʻlari boy, yongʻoqli taʼmga ega va odatda keks, non, kekler va konfetlar kabi shirin retseptlarda ishlatiladi.

Oq kunjut urugʻlari nozik xamir ovqatlar uchun koʻproq mos keladi. Qora kunjut urugʻlari kuchliroq taʼmga ega. Oq urugʻlar kamroq aniq, yumshoqroq taʼmga ega. Biokimyoviy xossalari Qora urugʻlarda uglerod va uglevodlar miqdori oq urugʻga qaraganda koʻproq. Qora kunjutda A va B vitaminlari koʻproq boʻladi. Qora va oq kunjut urugʻlarida lizindan tashqari muhim aminokislotalar mavjud. Qora kunjutda taxminan 20,82% proteyin va 48,40% yogʻ mavjud. Oq kunjutda oqsillar, yogʻlar va suv miqdori qora urugʻlarga qaraganda koʻproq. Oq urugʻlarda E, K va C vitaminlari koʻproq boʻladi. Oq kunjutda taxminan 22,20% proteyin va 52,61% yogʻ mavjud. Ozuqaviy qiymati. Qora kunjutda jigarrang yoki oq urugʻlarga qaraganda koʻproq antioksidantlar mavjud. Qora urugʻlar ayniqsa lignanlar va fitosterollarga boy. Ikkala turdagi kunjut urugʻlarida mavjud boʻlgan fitosterollar xolesterin hosil boʻlishiga toʻsqinlik qiladi va qondagi xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi.

Kunjutni yetishtirish agrotexnikasi.

Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan hisoblanadi. Uning urugʻida 16-19 foiz oqsil va 16-17 foiz azotsiz moddalar mavjud. Kunjut issiqsevar, yorugʻsevar oʻsimlik boʻlib, qisqa kunda oʻsadi. Oʻzbekistonda «Toshkent-112» navi ekiladi. Kunjut bir bor ekilgan yerga 6-7 yildan keyin qayta ekiladi, chunki kasallik va zararkunandalar bilan koʻp shikastlanadi. Kunjut uchun unumdor, shoʻrlanmagan va begona oʻtlardan tozalangan yerlarni ajratish kerak boʻladi. U yerning chuqur haydalişini talab qiladi. Yer haydashdan oldin bir gektar yerga 10-15 tonna goʻng, 40-50 kilogramm fosfor bilan oziqlantirib, 25-27 santimetr chuqurlikda haydab qoʻyiladi. Bahorda ekishdan oldin yerlar shoʻrlangan boʻlsa yuviladi. Ekishgacha 1-2 marta kultivatsiya qilinadi. Begona oʻtlar bilan kam zararlangan yerlar aprel oyining boshlarida 8-10 santimetr chuqurlikda bir marta kultivatsiyalash yetarlidir. Ekishdan oldin yerlar egatlar orqali sugʻoriladi. Sizot suvlari yaqin joylashgan oʻtloqi va oʻtloqibotqoq yerlarni ekishdan oldin sugʻorilmasa ham boʻladi. Asosan ekiladigan urugʻlarning sifatiga katta eʼtibor

berilishi kerak. Urug‘ning tozaligi 95-98 foiz va uning unvchanligi 85- 95 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.

Kunjutning urug‘ini tuproq harorati 15-16 gradus bo‘lganda ekish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kunjut kech ko‘klamda may oyining birinchi haftasida ekiladi. Yerga 10-15 iyunda ekilishi zarur. Kunjut keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60-70 santimetr, ekish chuqurligi 3-5 santimetrdan oshmasligi kerak. Bir gektar yerga 1,5-2,0 million dona yoki 5-6 kilogramm urug‘ ekiladi. Urug‘lar 5-6 kunda unib chiqadi, maysalari -4 gradus sovuqda nobud bo‘ladi. O‘suv davrida 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, yagana qilinmaydi. 2-4 marta sug‘oriladi. Gullaguncha 40-50 kg azot va 20 kg kaliy bilan oziqlantirib sug‘oriladi. Gullagandan keyin gektar hisobiga yana azotli o‘g‘itlardan 30 kg va fosforli o‘g‘itlardan 20 kg dan berib sug‘oriladi. Yerlar yumshatiladi va begona o‘tlardan tozalanadi. Kunjut o‘suv davrining dastlabki 30-40 kunida sekin rivojlanadi va begona o‘tlar ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi. Uning vegetatsion davri 80-120 kun hisoblanadi.

Vegetatsiya oxirida o‘simlikning barglari sarg‘ayib to‘kiladi, pastki ko‘sakchalari oldin yetiladi. Vaqtida uning hosili yig‘ib olinmasa ko‘sakchalar yorilib urug‘ to‘kilib ketadi. O‘roq mashinasida o‘rib yig‘ib olingan kunjut bog‘lanib xirmonda quritiladi va 10- 12 kundan keyin qo‘lda yanchiladi. O‘simlikni pastga qaratgan holda qoqib olinadi. Don tozalash mashinalarda tozalanadi va qopda yoki 20-30 santimetr balandlikdagi toza yerda saqlanadi. Saqlanadigan urug‘likda namlik 9 foizdan ko‘p bo‘lmasligi kerak. Kunjut (*sesamum indecum L.*) o‘rta va yengil, darajali quritilgan tuproqlarda yaxshi o‘sdi. Sho‘rlanishga yoki turg‘un suvga toqat qilmaydi.

Kunjut birinchi 30 kun ichida sekin o‘shish sur‘ati bilan tavsiflanadi, ildiz barglari va poyalariga qaraganda tezroq o‘sadi. Kunjut urug‘ini yig‘ib olishda 3-bosqichli quritish amalga oshirildi. Kunjut o‘suv davrining dastlabki 30-40 kunida sekin rivojlanadi va begona o‘tlar ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi. Uning vegetatsion davri 80-120 kun hisoblanadi. Vegetatsiya oxirida o‘simlikning barglari sarg‘ayib to‘kiladi, pastki ko‘sakchalari oldin yetiladi. Vaqtida uning hosili yig‘ib olinmasa ko‘sakchalar yorilib urug‘i to‘kiladi. O‘roq mashinasida o‘rib yig‘ib olingan kunjut bog‘lanib xirmonda quritiladi va 10-12 kundan keyin qo‘lda yanchiladi. O‘simlikni pastga qaragan holda

qoqib olinadi. Don tozalash mashinalarda tozalanadi va qopda yoki 20-30 santimetr balandlikdagi toza yerda saqlanadi. Saqlanadigan urug‘da namlik 9 foizdan ko‘p bo‘lmasligi kerak

XULOSA

Susan uru‘ining qobig‘ida kaltsiy va boshqa minerallar mavjud. U olib tashlanganda, kaltsiy va boshqa foydali minerallarning taxminan 90% yo‘qoladi. Shuning uchun, qobiqsiz urug‘lardan foydalanish yaxshi natija beradi. Ikkala turdagi uru‘lar tarkibida antioksidantlar, vitaminlar (B1, selen), tola va minerallar (mis, marganets, kaltsiy, fosfor, magniy, temir, sink, molibden) mavjud bo‘lib, kaltsiyning muqobil manbai sifatida sut allergiyasi bo‘lgan odamlar tomonidan iste‘mol qilinishi mumkin. Qora urug‘lar muhim oziq moddalarga boyroq va katta dorivor xususiyatlarga ega bo‘lsa-da, oq uru‘lar ham juda to‘yimli. Lazzat farqlari unchalik katta emas, shuning uchun oq va qora kunjut urug‘lari taomning ozuqaviy qiymatini oshirish uchun birgalikda ishlatilishi yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Миллаханова С.А, Ю.А.Дударь «Выращивание и использование целебных растений» Нальчик 1990.
2. Курмуков А.Г, Белолипов И.В. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. Монография. Ташкент. 2012. - С.
3. Alimova R.A., Sagdiev M.T. O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qo‘llanma. Toshkent. 2013.
4. O‘.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo‘stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
5. Б.Ё.Тўхтаев, Э.Т.Аҳмедов Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш. Нашриёт уйи “тасвир” – 2021
6. Hojimatov Q., Olloyorov M. O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;